

MUSIQA TA'LIMIDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

¹Xalilova Maxfuza Maxamadjonovna, ²Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti musiqa ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti musiqa ta'limi yo'nalishi 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17445997>

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqa ta'limida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan. Interfaol usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning musiqiy ta'lim jarayoniga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, innovatsion metodlarning o'quvchilarda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirish, ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, innovatsion metod, interfaol usul, axborot texnologiyalari, ijodkorlik, estetik tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и эффективность применения инновационных методов в музыкальном образовании. Освещено влияние интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий и современных педагогических подходов на процесс музыкального обучения. Также показана роль инновационных методов в повышении интереса учащихся к музыке, развитию их творческих способностей и самостоятельного мышления.

Ключевые слова: музыкальное образование, инновационные методы, интерактивные методы, информационные технологии, творчество, эстетическое воспитание. --- In English

Abstract: This article analyzes the significance and effectiveness of using innovative methods in music education. It highlights the impact of interactive methods, information and communication technologies, and modern pedagogical approaches on the process of teaching music. The role of innovative methods in enhancing students' interest in music, fostering creativity, and developing independent thinking skills is also discussed.

Keywords: music education, innovative methods, interactive methods, information technologies, creativity, aesthetic education.

Yangi O'zbekistonimizda ta'lim samaradorligini yanada oshirish va rivojlantirish maqsadida hozirgi zamon ta'lim-tarbiya jarayonlarida yangicha yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki jamiyat taraqqiyoti, fan-texnika rivoji va globallashuv jarayoni o'qituvchi va o'quvchilardan yangicha fikrlashni, yangicha o'rganishni talab qilmoqda. Musiqa ta'limi ham bundan mustasno emas. Aksincha, musiqa darslarida innovatsion metodlardan foydalanish yanada muhimroq, chunki u o'quvchilarning ijodkorligini, estetik didini, ruhiy olamini shakllantiruvchi asosiy omillardan biridir. Musiqa inson ruhiyatiga bevosita ta'sir etuvchi san'at turi sifatida qadimdan qadrlanib kelgan.

Qadimiy Sharq mutafakkirlari, xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino musiqaning inson ruhiyatiga ijobiy ta'siri haqida yozib qoldirishgan. Ularning fikricha, musiqa nafaqat ko'ngil ochish, balki insonni tarbiyalash, unga ruhiy madad berish, xastaliklardan forig' etishda ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda esa ushbu g'oyalar zamonaviy psixologiya va pedagogika fanlari bilan uyg'unlashib, yangi bosqichda rivojlanmoqda. Musiqa ta'limining asosiy vazifasi — o'quvchilarda musiqaga mehr uyg'otish, ularda estetik didni shakllantirish, kuy va qo'shiqlar orqali insoniy fazilatlarni singdirishdir. Ammo an'anaviy o'qitish usullari bu maqsadlarga to'liq erisha olmaydi. Chunki bugungi o'quvchi tezkor, kreativ fikrlashga moyil, yangilikka intiluvchi shaxsdir. Shu sababli darslarda innovatsion metodlarni qo'llash — ta'lim samaradorligini oshirishning eng to'g'ri yo'li hisoblanadi. Innovatsion metodlar o'quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Masalan, interfaol metodlar yordamida o'quvchi nafaqat o'qituvchidan bilim oladi, balki mustaqil fikrlaydi, izlanadi, o'z fikrini ifodalashni o'rganadi. Musiqa darslarida “aqliy hujum”, “klaster”, “rolli o'yinlar”, “muammoli vaziyat” kabi metodlar qo'llanilganda, o'quvchilarda musiqiy tafakkur rivojlanadi, ularning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalari, multimedia vositalari, onlayn dasturlar va virtual cholg'u asboblardan foydalanish ham musiqiy ta'lim samaradorligini oshiradi. Musiqa ta'limida innovatsion metodlardan foydalanishning yana bir dolzarbligi shundaki, ular nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishga, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham yordam beradi. Masalan, interaktiv dasturlar yordamida nota savodini o'rgatish, onlayn platformalarda kuylar tinglash, hatto virtual pianino yoki dutorda mashq qilish imkoniyatlari mavjud. Bu esa o'quvchilarning darsdan tashqari mustaqil shug'ullanishiga ham sharoit yaratadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, innovatsion metodlar o'quvchilarning faolligini oshirish bilan birga, o'qituvchining ham ijodiy izlanishiga turtki beradi. Endi o'qituvchi darsni oddiy ma'ruza shaklida emas, balki interfaol mashg'ulot sifatida tashkil etishi talab etiladi. Bu esa ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlik, ijodiy muloqot va hamjihatlikni kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim sohasida qabul qilinayotgan qaror va farmonlarda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish alohida e'tiborda turibdi. Davlatimiz rahbari ham bir necha marotaba yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashda musiqa va san'at ta'limining o'rnini alohida ta'kidlab kelmoqda. Bu esa musiqa o'qituvchilari zimmasiga yanada mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi.

Musiqa ta'limida innovatsion metodlardan foydalanish bugungi kunda o'qituvchilar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Chunki an'anaviy dars metodlari faqatgina bilim berishga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy innovatsion metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, dars jarayonida faol ishtirok etishi, ijodkorlik qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Shu sababli bugungi musiqa ta'limida interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va yangicha pedagogik yondashuvlarning o'rni beqiyosdir.

1. Innovatsion metodlarning mohiyati va afzalliklari. Innovatsion metodlar — bu o'quv jarayoniga yangilik kirituvchi, o'quvchilarni darsga faol jalb qiluvchi, bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlardir. Ularning afzalligi shundaki, o'quvchi bilimni tayyor holda olmaydi, balki uni izlaydi, tahlil qiladi va o'z xulosasini chiqaradi. Bu esa ta'limning passiv shakldan faol shaklga o'tishiga olib keladi. Musiqa fanida innovatsion metodlardan foydalanish orqali: o'quvchilarda musiqiy tafakkur va eshitish qobiliyatlari rivojlanadi; o'quvchilarning ijodkorligi va tasavvuri kengayadi; dars

jarayoni zerikarli emas, balki qiziqarli va samarali bo‘ladi; musiqa nisbatan muhabbat va qiziqish ortadi.

2. Musiqa darslarida qo‘llaniladigan interfaol usullar. Musiqa ta‘limida interfaol metodlar o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi. Jumladan: “Aqliy hujum” metodi — o‘quvchilarga qisqa vaqt ichida ko‘plab g‘oyalar ishlab chiqish, erkin fikrlash imkonini beradi. Masalan, “Musiqaning inson ruhiyatiga ta‘siri” mavzusida bolalar o‘z fikrlarini erkin aytadilar, so‘ng umumiy xulosa chiqariladi. “Klaster” metodi — musiqa o‘id tushunchalarni tizimlashtirish, bir-biriga bog‘lash imkonini beradi. Masalan, “xalq cholg‘ulari” mavzusida klaster tuzish orqali o‘quvchilar cholg‘ularni turkumlarga ajratib o‘rganadilar. “Rolli o‘yinlar” — o‘quvchilarning sahna madaniyatini, ijro qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, o‘quvchilar o‘zaro kompozitor, qo‘shiqchi, tinglovchi rollarini ijro etishlari mumkin. “Muammoli vaziyatlar” — o‘quvchilarning musiqiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, o‘qituvchi bir musiqiy parchani ijro etib, “bu qaysi cholg‘uda chalingan?” yoki “bu kuy qaysi janrga mansub?” degan savollarni beradi. Bu metodlar nafaqat bilim beradi, balki o‘quvchilarda muloqot, jamoada ishlash, ijodiy yondashuv qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

3. Zamonaviy texnologiyalarning musiqiy ta‘limdagi o‘rni. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari musiqiy ta‘limning ajralmas qismiga aylanmoqda. Darslarda multimedia vositalaridan, elektron darsliklardan, onlayn platformalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Masalan: Multimedia vositalari yordamida mashhur kompozitorlar, xalq cholg‘ulari, milliy qo‘shiqlar haqida videoroliklar namoyish etish mumkin. Bu darsni qiziqarli va esda qolarli qiladi. Virtual cholg‘u asboblari (masalan, pianino, gitara, rubob dasturlari) yordamida o‘quvchilar darsdan tashqari vaqtda ham mashq qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Onlayn platformalar (Zoom, Google Classroom va boshqa ta‘lim tizimlari) masofaviy ta‘lim jarayonida juda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilar qo‘shiqlarni onlayn tinglaydi, musiqiy topshiriqlarni bajaradi, o‘qituvchi esa ular ijrosini kuzatadi.

4. Innovatsion metodlar orqali o‘quvchilarning qiziqishi va ijodkorligini rivojlantirish. Musiqa ta‘limida innovatsion metodlardan foydalanishning eng asosiy afzalliklaridan biri — o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga undashidir. Masalan, o‘quvchilar o‘zlari qo‘shiqlar yaratishi, mavjud kuylarni yangi talqinda ijro etishi yoki sahnalashtirilgan musiqiy chiqishlar tayyorlashi mumkin. Bu jarayon o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmasini rivojlantiradi, ularda ijodkorlik va tashabbuskorlikni shakllantiradi.

Bundan tashqari, innovatsion metodlar yordamida musiqa qiziqmagan o‘quvchilar ham dars jarayoniga faol jalb qilinadi. Chunki zamonaviy texnologiyalar yordamida dars qiziqarli, jonli va interaktiv bo‘ladi. O‘quvchilar esa musiqani nafaqat tinglaydi, balki uni o‘rganish, tahlil qilish va amalda qo‘llash imkoniga ega bo‘ladilar.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko‘rinib turibdiki, musiqa ta‘limida innovatsion metodlardan foydalanish bugungi kunda ta‘lim tizimining eng muhim talablaridan biridir. Chunki an‘anaviy dars usullari ko‘p hollarda o‘quvchilarning faolligini ta‘minlamaydi, ularni mustaqil fikrlashga undamaydi. Innovatsion metodlar esa dars jarayonini qiziqarli, samarali va interaktiv tarzda tashkil etishga yordam beradi. Birinchidan, interfaol metodlar (aqliy hujum, klaster, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar) o‘quvchilarni darsga faol jalb qiladi, ularni o‘z fikrini erkin ifoda etishga, ijodiy yondashishga o‘rgatadi. Ikkinchidan, axborot

texnologiyalaridan foydalanish musiqiy materiallarni yanada boyitadi, o‘quvchilarga vizual va eshitish orqali chuqurroq tushunish imkonini beradi. Uchinchidan, innovatsion yondashuvlar musiqiy ta’limni faqat bilim beruvchi emas, balki tarbiyaviy va estetik jarayonga aylantiradi. Shu bilan birga, innovatsion metodlar o‘quvchilarda musiqaga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi, ularni nafaqat tinglovchi, balki faol ijrochi va izlanishga intiluvchi shaxs sifatida shakllantiradi. Bu esa ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, musiqa ta’limida innovatsion metodlardan oqilona foydalanish o‘quvchilarning musiqiy dunyoqarashini kengaytiradi, estetik didini rivojlantiradi, ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Demak, har bir musiqa o‘qituvchisining asosiy vazifasi — zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta o‘zlashtirish va ularni dars jarayonida samarali qo‘llashdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston – maktab
1. ostonasidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi” mavzusidagi nutqi. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti” to‘g‘risidagi qarori. – Toshkent, 2017.
4. Hasanov A., Qodirova M. Musiqa ta’limi metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
5. Jalilova D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
6. Usmonxo‘jayev T. Musiqa o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Cho‘lpon, 2018.
6. Vygotskiy L.S. Psixologiya iskusstva. – Moskva: Pedagogika, 1997.
7. Swanwick K. Teaching Music Musically. – London: Routledge, 2001.
8. Elliott D.J. Music Matters: A New Philosophy of Music Education. – New York: Oxford University Press, 1995.
9. Интернет ресурс: www.ziyonet.uz, www.pedagog.uz.